

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Feruz Nazarova Abdusalomovna

INFORMATIKA DARSLARINI TASHKIL QILISHDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN

FOYDALANISHNING SAMARALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

